

Bericht zum 12. Internationalen Mykologischen Kongress (IMC12) in Maastricht, August 2024

MARC STADLER

Der IMC 12 war ursprünglich für 2022 in Amsterdam geplant und musste leider wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Wegen der mittlerweile auf exorbitante Niveaus gestiegenen Preise für Unterkünfte in Amsterdam wurde der Tagungsort nach Maastricht verlegt. Dies stellte sich als Glücksfall heraus, denn mit ca. 1.400 Teilnehmern (darunter fast 400 Studierenden) wurden wesentlich mehr als erwartet verzeichnet. Nur der IMC 9 in Edinburgh war zuvor in der „IMC-Historie“ mit 1.700 Teilnehmern besser besucht. Es fanden neben dem Rahmenprogramm zwei „Pre-congress Workshops“ und fünf Exkursionen statt.

Ein absolutes Novum war das „Young IMA Symposium“, ein eintägiger Workshop mit über 20 Vorträgen von Promovierenden und Postdocs, die unter über 170 Beiträgen von einer Jury ausgewählt wurden. Die erfolgreichsten Vortragenden wurden, genau wie auch einige der besten Posterpräsentationen, am Ende mit Preisen ausgezeichnet.

Abb. 1: Eröffnung der Konferenz durch Pedro Crous und Wieland Meyer (stehend von rechts nach links); sitzend die anderen Mitglieder des Leitungsgremiums der IMA. Von links: Jennifer Luangsaard, Keith Seifert, M. Cathie Aime, Marc Stadler, Andrin Gross.

Foto: M. PIEPENBRING

Das eigentliche Programm bestand dann aus 16 Workshops und 65 Symposien, die sich aus den folgenden Bereichen zusammensetzten (in Klammern die Anzahl der Symposien in den einzelnen Federn): a) Zellbiologie und Physiologie (4); b) Umwelt, Ökologie und Interaktionen (23); c) Evolution, Biodiversität und Systematik (21); d) Pilzliche Pathogene und Kontrolle von Krankheiten (5); e) Genomik, Genetik und Molekularbiologie (3) und f) Angewandte Mykologie (9). Hinzu kam wie seit einigen Jahren üblich, eine sehr gut besuchte Nomenklatorsitzung, die von den Experten in der ICTF und der NCF organisiert wurde.

Mein großes Kompliment gilt dem Organisationskomitee für seine hervorragende Arbeit.

Laut Statistik kamen ca. 120 der Anmeldungen aus Deutschland, wobei ich für meine eigene Arbeitsgruppe feststellen muss, dass 6 von 9 Personen eigentlich ursprünglich aus anderen Ländern kamen und z. B. über Stipendien bei uns promovieren. Die tatsächliche Anzahl der deutschen Teilnehmer sollte daher deutlich unter der genannten Gesamtzahl liegen. Wie man anhand der oben genannten Statistik ableiten kann, ist es schade, dass relativ wenig Leute aus Deutschland in das Nachbarland gereist sind, denn gerade die Kategorien b) und c), die viele der DGfM-Mitglieder besonders interessieren, waren schon lange nicht mehr so stark vertreten.

Abb. 2: Zusammenkunft der Mitglieder der Partnerinstitutionen des EU-H2020-MSCA-RISE-Projekts „Mycobiomics“ am Ende des von uns organisierten Symposiums.

Foto: N. YILMAZ-VISAGIE

Immerhin wurden mehrere wichtige Programmpunkte von DGfM-Forscherinnen und -Forschern mitgestaltet. Exemplarisch sind hier das Symposium über die Mykologie in Afrika und unser EU-Projekt „Mycobiomics“ zu nennen, aus dessen

Abb. 3: Teilnehmer/innen des Symposiums FUNGAL RESOURCES OF TROPICAL AFRICA: DIVERSITY, USES AND CONSERVATION (organisiert von Nourou S. Yourou und Meike Piepenbring).
Foto: M. PIEPENBRING

Budget wir neben der Organisation unseres eigenen Symposiums über 20 Mykologinnen und Mykologen aus aller Welt nach Maastricht bringen konnten, die ihre Ergebnisse dort vorstellten.

Ich war selbst erstmals seit 2002 nicht mehr an der Organisation des Programms beteiligt, da ich mich auf zwei andere wichtige Aufgaben vorbereiten musste.

Der erste Job ist das Amt des Präsidenten der International Mycological Association, den ich planmäßig von Wieland Meyer am Ende des IMC12 übernommen habe und der zweite ist die Schriftleitung (Editor-in-Chief) der Fachzeitschrift „IMA Fungus“. Zusammen mit einigen anderen führenden Wissenschaftlern haben wir, da der Verlag BMC der IMA den laufenden Vertrag gekündigt und wesentlich schlechtere Konditionen für eine Neuauflage angeboten hatte, verschiedene Vergleichsangebote eingeholt und uns schließlich dazu entschieden, zu Pensoft zu wechseln. Der bulgarische Verlag genießt unter Biodiversitätsforschern eine hohe Reputation und wir freuen uns sehr, dass wir auf Grund der professionellen Arbeitsweise der erfahrenen Mitarbeiter in den Bereichen der Manuskriptverwaltung und Drucksetzung bereits im Januar die ersten neuen Manuskripte dort veröffentlichen können. Die Manuskripte sind alle auf der Homepage „<https://imafungus.pensoft.net/>“ frei verfügbar.

Wir haben auch das Editorial Board erweitert und stark verjüngt, indem wir z.B.

die meisten der Preisträger der „Young Mycologists Awards“ für die Zusammenarbeit gewinnen konnten. Hinzu kommen viele weitere Mykologinnen und Mykologen mit unterschiedlichen fachlichen Ausrichtungen, die auf verschiedenen Stufen ihrer Karriere stehen. Auch David Hawksworth, der von Anfang an Editor-in-Chief war, wird uns auch (als „Senior Editor“) erhalten bleiben und mit seiner großen Erfahrung die Nomenklatur-Veröffentlichungen weiter betreuen.

Das letzte dieser „Nomenklatur-Papers“, welches in der BMC-Ausgabe von IMA Fungus erschien, behandelt übrigens die Ergebnisse der Sitzung vom IMC12. <https://imafungus.biomedcentral.com/articles/10.1186/s43008-024-00169-2>

Der Sinn und Zweck dieser Umstellungen bei IMA Fungus ist im Übrigen unsere Absicht, der IMA ein ständiges Einkommen zu verschaffen. Bislang war die IMA nämlich immer abhängig von den Einkünften der IMC-Kongresse. Über die im Vergleich zur bisherigen Vereinbarung mit BMC stark erhöhten Anteile an den Publikationsgebühren (APC), die der IMA nun von Pensoft gezahlt werden, kann dieses Vorhaben hoffentlich realisiert werden. Es wird zusätzlich die Möglichkeit bestehen, die APC für bestimmte Veröffentlichungen wie die Richtlinien und Empfehlungen der ICTF komplett zu streichen. Gleiches gilt auch für „herkömmliche“ Veröffentlichungen von hoher Qualität, wenn die Autoren keine ausreichenden finanziellen Mittel haben, um APC zu zahlen.

Das zusätzliche Einkommen soll zur Unterstützung der Mykologie in den Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen, für die Verstärkung der Bemühungen zum Schutz und der Konservierung der Pilze und andere wichtige Zukunftsaufgaben verwendet werden. Auch die wichtige Arbeit der Taxonomie- und Nomenklatur-Kommissionen (ICTF, NCF) wollen wir stärker unterstützen. Ich bin sehr froh, dass wir die erfahrenen, turnusmäßig ausscheidenden Kollegen im Executive Committee adäquat ersetzen konnten und bereits mit M. Cathie Aime eine Nachfolgerin gefunden haben, die mich 2027 beim IMC13 in Korea ablöst und solange als „President-Elect“ mit uns im Führungsgremium der IMA eng zusammenarbeiten wird.

Ich danke Pedro Crous für die Bereitstellung der vorläufigen statistischen Daten und Meike Piepenbring für die Fotos und die Durchsicht des Textentwurfs. Weiterhin bedanke ich mich für die Förderung aus dem Programm der Europäischen Union, die uns über das Horizon 2020 Forschungs- und Innovationsprogramm (RISE) über die Marie Skłodowska-Curie-Finanzhilfevereinbarung (Projekt Nr. 101008129), die Teilnahme am IMC12 ermöglicht hat.